

прибудови влаштовано два ризаліти. У західному – було розміщено дерев'яну драбину, що веде на другий поверх, а східний – слугував тамбуром перед входом до першого поверху. Внутрішній простір першого поверху прибудови поділений на дві частини поперечною стіною з отвором для дверей. Внутрішнє планування другого поверху, перекритого склепінням, ідентичне плануванню першого. Інтер'єри обох частин церкви об'єднані трьома широкими арочними отворами на другому поверсі та дверним отвором на першому. Другий поверх споруди був перекритий цегляним напівциркульним склепінням з розпалубками над віконними та дверними отворами. Фасади розчленовані по горизонталі міжповерховим карнизом та увінчані розвинутим профільованим карнизом¹. У внутрішньому об'ємі церкви було зроблене міжповерхове перекриття, в стінах улаштовані чотирикутні вікна, а фасади оздоблено декором у стилі пізнього бароко.

Лише у XIX ст. будівлю почали використовувати як православний храм та початкову школу. У 1930-х рр. у рамках антирелігійної кампанії вежу й баню Іллінської церкви знищили. Споруда зазнала руйнувань також під час Другої світової війни. У 1960-х рр. Іллінський храм узято на державний облік як пам'ятку архітектури республіканського значення. На сьогодні її внесено до реєстру пам'яток архітектури національного значення під охоронним номером 840².

Отже, протягом другої половини XVIII ст. в Коропі відбувалося будівництво нових і перебудова старих дерев'яних церков, що засвідчує його досить високий суспільно-політичний та економічний статус як сотенного містечка Ніжинського полку, а згодом повітового центру Новгород-Сіверського намісництва. Зведення нових культових споруд зазвичай відбувалося за сприяння місцевої соціально-політичної еліти, яка також забезпечувала храми необхідним церковним начинням. Проте із зазначених пам'яток лише Вознесенська церква нині зберегла первісний вигляд і призначення, а решту з різних причин втрачено протягом XIX–XX ст.

Травкіна О. І.

Кандидат історичних наук, завідувач відділу музейної та науково-фондової діяльності
Національного архітектурно-історичного заповідника “Чернігів стародавній”

ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ: ОБСТАВИНИ ЗАСНУВАННЯ, ІСТОРІЯ, ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ

У 2020 р. виповнюється 320 років з часу заснування Чернігівського колегіуму – одного з найстаріших освітніх закладів Лівобережної України. З огляду на це хотілося б підвести певні підсумки історії його дослідження, зокрема щодо особливостей та обставин заснування, функціонування, окреслити проблеми і напрямки подальшого вивчення.

Діяльність Чернігівського колегіуму привертала увагу дослідників, починаючи з XVIII ст. Перші історичні відомості про нього містилися у збірнику “Зерцало от писанія Божественнаго”³, який піднесли гетьману Івану Мазепі у 1705 р. від нещодавно заснованого закладу.

Значно ширшу й конкретнішу інформацію про Чернігівський колегіум, характеристику його організаційної структури, навчальних програм, викладацького та учнівського складу, матеріального забезпечення, бібліотеки знаходимо у книзі відомого описувача краю О. Шафонського “Черниговского наместничества топографическое описание” (1786)⁴.

Певні фактичні дані з історії колегіуму з'явилися у перших краєзнавчих студіях XIX ст. М. Маркова⁵, М. Маркевича⁶, присвячених Чернігову.

На початку 1870-х рр. у зв'язку зі 170-літнім ювілеєм Чернігівської духовної семінарії її викладач М. Докучаєв здійснив спробу написати узагальнювальну працю з історії колегіуму

¹ Памятники градостроительства и архитектуры Украинской ССР. С. 308.

² *Вечерський В. В.* Пам'ятки архітектури й містобудування. С. 113.

³ Зерцало от писанія Божественнаго. Чернігів, 1705. 71 арк.

⁴ *Шафонський А. Ф.* Черниговского наместничества топографическое описание. К., 1851. 697 с.

⁵ *Марков М.* О достопамятностях Чернигова. М., 1847. 27 с.

⁶ *Маркевич Н. А.* Историческое и статистическое описание Чернигова // Черниговские губернские ведомости. (Часть неофициальная). 1852. № 8. С. 61-72; № 9. С. 75-82; № 10. С. 85-98; № 11. С. 101-111.

“Первые годы существования Черниговской семинарии (1700–1712 гг.)”, але обмежився відображенням перших років його діяльності за часів архієпископа Іоанна Максимовича¹.

Напередодні відзначення 200-річного ювілею закладу В. Литинський поставив завдання висвітлити основні аспекти його діяльності, спираючись на праці свого попередника М. Докучаєва та інших дослідників, а також використавши новий архівний матеріал².

Раніше невідомі документи щодо кількісного та соціального складу учнів Чернігівського колегіуму, їхнього матеріального забезпечення в 30–40-х рр. XVIII ст. оприлюднив у своїй фактографічній розвідці В. Пархоменко “Из истории образования на Украине” на сторінках “Киевской старины”³.

Водночас з огляду на ювілей фундаторів Чернігівського колегіуму, відомих церковних і культурних діячів Іоанна Максимовича та Антонія Стаховського активно вивчають їхній життєвий шлях і діяльність, історію закладу⁴.

Зміна політичного режиму, нові ідеологічні стереотипи, панування атеїстичного світогляду в радянський період негативно вплинули на вивчення історії Чернігівського колегіуму. Його діяльність надовго залишилася поза увагою дослідників.

Атмосфера лібералізації – період “відлиги” сприяла дослідженню культурних рухів. Саме тоді бере початок якісно новий етап у вивченні української культури, шкільництва XVII–XVIII ст. Інтерес до історії Чернігівського колегіуму поживляється з нагоди 300-річного ювілею. Зокрема, виходить книга О. Травкіної “Чернігівський колегіум. 1700–1786”⁵, яка була першою спробою синтетичної праці з цієї тематики на сучасному етапі. У процесі подальшого дослідження та написання кандидатської дисертації було виявлено нові матеріали, які проливали світло на діяльність одного з найстаріших освітніх закладів Лівобережної України. Постала необхідність у доповненні та перевиданні книги. У 2012 р. вийшла монографія “Чернігівський колегіум”⁶. У ній використано як опубліковані, так і невідомі широкому загалу матеріали, які зберігаються в архівах і бібліотеках Києва, Чернігова, Москви та Санкт-Петербурга. У час національного відродження та у світлі нових підходів щодо визначення ролі вищих шкіл в Україні козацької доби О. Травкіна намагається переосмислити та проаналізувати діяльність Чернігівського колегіуму з 1700 до 1786 р., коли його було реорганізовано в духовну семінарію, показати місце та значення закладу у суспільному та культурному житті країни XVIII ст.

У результаті досліджень історії Чернігівського колегіуму було встановлено, що його виникнення істотно відрізняється від обставин заснування інших колегіумів Лівобережної України. Зокрема, на відміну від Харківського та Переяславського колегіумів, що були створені відповідно до “Духовного регламенту” 1721 р., який зобов’язував при єпископських кафедрах мати школи для навчання дітей духовенства, Чернігівський колегіум започатковано з ініціативи місцевих архієпископів, так би мовити, “без вказівки згори”. Його діяльність припадає на період, коли в Гетьманщині ще збереглася більшою мірою автономія, особливо в церковній сфері, а чернігівські архієпископи самостійно вирішували питання освіти, відкриття, наприклад, друкарні тощо. А втім, треба зазначити, що у справі навчального закладу вищого рівня вони не могли обійтися без підтримки державної влади в особі гетьмана та

¹ Докучаев Н. Первые годы существования Черниговской семинарии (1700–1712 гг.) // ЧЕИ. (Ч. неоф.). 1870. № 14. С. 256-262; № 15. С. 275-282; № 16. С. 283-310; № 20. С. 403-413; 1871. № 1. С. 12-17; № 12. С. 46-60.

² Литинский В. Картинки из прошлого Черниговской духовной семинарии // ЧЕИ. (Ч. неоф.). 1896. № 5. С. 178-183; № 6. С. 212-216; № 7. С. 238-245; № 8. С. 273-281; № 11. С. 348-354; № 13. С. 414-442; № 14. С. 437-466; № 15. С. 483-488; № 16. С. 508-514; № 17. С. 549-556; 1897. № 1. С. 23-31; № 16. С. 225-228; № 8. С. 309-314; № 24. С. 936-941; 1898. № 6. С. 279-282; № 7. С. 317-323; № 9. С. 381-384; № 11. С. 461-464; № 12. С. 507-515; № 16. С. 640-644; № 17. С. 665-670; 1899. № 2. С. 84-88; № 3. С. 125-130; № 4. С. 153-159.

³ Пархоменко В. Из истории образования на Украине // КС. 1905. Т. 90. С. 235-247.

⁴ Дроздов В. Иоанн Максимович – основатель Черниговской семинарии // Святитель Божий Иоанн Максимович – митрополит Тобольский и всея Сибири. Чернигов: Сборник Черниговского епархиального древлехранилища. Чернигов, 1916. С. 95-103; Бугославский П. И. Антоний Стаховский, архиепископ Черниговский и первые годы Черниговской семинарии. Чернигов, 1913. 38 с.; Из истории Черниговского коллегиума // Вера и жизнь. 1913. № 21. С. 40-47; № 2. С. 40-54; № 23. С. 28-41; Иоанн Максимович – основатель Черниговской семинарии // Вера и жизнь. 1916. № 9-10. С. 82-100.

⁵ Травкіна О. І. Чернігівський колегіум (1700–1786). Чернігів : Нова хвиля, 2000. 120 с.

⁶ Чернігівський колегіум / Нац. архіт.-іст. заповідник “Чернігів стародавній”. [авт. кол. : Ольга Травкіна (кер. та ін.)]. Чернігів : Видавець Лозовий В. М., 2012. 237 с.

повинні були зважати на церковну політику в Москві. У будь-якому разі це було важливою, неординарною подією, що неабияк підвищувало авторитет керівництва єпархії.

Історія з Чернігівським колегіумом є цікавою у контексті церковно-політичного становища місцевих ієрархів кінця XVII – початку XVIII ст., оскільки вони виступили ініціаторами його створення. Тут напрошуються паралелі з митрополитом Петром Могилою, який самостійно заснував Києво-Могилянську колегію. Чернігівський архієпископ Лазар Баранович, як протектор київської колегії і місцелюститель Київської митрополії (1657, 1659–1661, 1670–1685), прагнув у Чернігові, де була його резиденція, створити відповідний навчальний заклад, оскільки під час Руїни Києво-Могилянська колегія занепала. Наслідуючи Петра Могили, “потщася воздвигнути оученіє”¹ саме у Чернігові при архієрейському домі, тобто у кафедральному Борисоглібському монастирі. На жаль, задумане не вдалося. Вважають, що перешкодою були матеріальні негаразди, як про це зазначено в “Зерцалі” 1705 р., – школи “малыхъ ради именій, пространства и скудности невозмогша разширенны и оутвержденны быти”². Переїхавши до Чернігова у 1672 р., Лазар Баранович був змушений заново облаштувати архієрейську кафедру, бо вона була тісною, обмежувалася щільною забудовою фортеці, на території якої розташований кафедральний монастир. У листі до архімандрита Новгород-Сіверського Спасо-Преображенського монастиря Михайла Лежайського архієрей скаржився, що “архієпископия вся почти съ изнова устраивается, нет в ней ни трапезны, ни келий, ни конюшни и церковь требует великихъ расходов”³. До того ж Києво-Могилянська колегія швидко була відбудована та розквітла, як сказано у “Зерцалі”, тому, очевидно, необхідність заснування колегіуму у Чернігові могла втратити свою актуальність. Проаналізувавши церковно-політичну ситуацію, доходимо висновку, що чернігівський архієпископ Лазар Баранович у такій важливій справі, як створення ще одного навчального закладу вищого рівня в Гетьманщині, не мав підтримки ані з боку державної влади, ані церковної. Московські патріархи, під зверхність яких перейшов чернігівський архієпископ Лазар Баранович 1688 р., були противниками освіти європейського типу, що ґрунтувалася на латині, звинувачували українське духовенство у ересі, католицьких симпатіях. Московські патріархи забороняли українські книги, серед них і Лазаря Барановича, знаходячи в них “латинську ересь”.

Ієрарх розумів, що консервативні патріархи не погодяться з його ідеєю створення в Чернігові колегіуму – закладу європейського типу. Він не міг розраховувати на підтримку з боку гетьмана Івана Самойловича, який сприяв своєму ставленику київському митрополиту Гедеону Четвертинському – супернику чернігівського архієпископа. Самойлович клопотав перед царями Іваном та Петром про підтвердження прав саме для київської колегії, яка здавна була під протекцією київських митрополитів⁴. Про привілеї Києво-Могилянській колегії піклувався і гетьман Іван Мазепа, який був її покровителем. Тобто основну увагу в цей період і церковна, і світська влади приділяли зміцненню Києво-Могилянської колегії. Її було відроджено та утверджено у своїх правах. А створення тоді в Чернігові ще одного закладу, який міг стати конкурентом Києво-Могилянській колегії, підвищити авторитет чернігівського архієпископа Лазаря Барановича на противагу київському митрополиту, було вочевидь не на часі.

Плани Лазаря Барановича втілював у життя чернігівський архієпископ Іоанн Максимович (1651–1715), який продовжив курс на вивіщення Чернігова та чернігівської архієпископії, певною мірою і на противагу київській митрополії. Відомо, що у 1700 р. згаданий ієрарх заснував Чернігівський колегіум. На початку XVIII ст. він за сприяння та фінансової допомоги гетьмана Івана Мазепи розгорнув велике кам’яне будівництво у кафедральному Борисоглібському монастирі. Всі основні монастирські споруди було зведено з каменю: могутня дзвіниця з товщиною стін до 3 м, двоповерхова трапезна з церквою Всіх Святих, шість шкільних приміщень, бурса-гуртожиток, архієрейські келії-палати, двоповерхові келії для ченців. Монастир обнесено кам’яною огорожею. Іван Мазепа дав дозвіл на відкриття Чернігівського колегіуму. У вірші про герб Івана Мазепи “Krzysz”, вміщеному в “Зерцалі”, що написали польською мовою неопети закладу, підкреслено: “Щоб лицей оцей постав, дозвіл нам подав був”⁵. У жовтні 1700 р. помер

¹ Зерцало от писанія Божественнаго. Арк. 15.

² Там же.

³ Письма Преосвященного Лазаря Барановича с примечаниями. 2-е изд. Чернигов, 1865. С. 201.

⁴ Харламович К. В. Малороссийское влияние на великорусскую церковную жизнь. Казань, 1914. Т. 1. С. 405.

⁵ Зерцало от писанія Божественнаго. Арк. 8-8зв.

московський патріарх Адриан. Перед цим, а саме 7 квітня 1700 р., за наказом Петра I він висвятив відомого освіченого українця Стефана Яворського митрополитом Рязанським, що став і протектором Московської слов'яно-греко-латинської академії. 7 червня 1701 р. виходить наказ царя “завість в Академии учения латинския”, а 16 грудня 1701 р. Стефана Яворського призначено місцеблюстителем патріаршого престолу, і він взявся реформувати академію за зразком Києво-Могилянської, забезпечив її викладацькими кадрами з Києва.

Іоанн Максимович зрозумів, що настав сприятливий момент для відкриття і в Чернігові колегіуму. Діяльність в Чернігові такого закладу зміцнило б авторитет місцевих владик, попри те, що київські митрополити були незадоволені високим статусом чернігівських архієпископів, добивалися позбавлення їх архієпископства. Зокрема, свого часу київський митрополит Гедеон Четвертинський прагнув залишити їх у ранзі єпископів та підпорядкувати безпосередньо київському митрополиту, а не московському патріарху. Київський митрополит Варлаам Ясинський 1692 р. забрав у чернігівського архієпископа три протопопії: Глухівську, Борзенську, Конотопську, що передав Лазарю Барановичу 1658 р. київський митрополит Діонісій Балабан¹.

Дослідження історії Чернігівського колегіуму засвідчило, що його засновано за прикладом Києво-Могилянської колегії. Зі свого боку, принципи організації, обсяг та зміст навчальних програм у Києво-Могилянській академії були подібні до західноєвропейських, польських колегіумів. Тож Чернігівський колегіум можна віднести до типу європейських навчальних закладів. Основну увагу приділяли вивченню гуманітарних наук, латини. Освоєння класичної латини відбувалося під впливом ідей гуманістів на основі ретельного студіювання текстів античних та християнських авторів, спеціально відібраних і пристосованих для шкільної практики. Доведено, що в Чернігівському колегіуму, як і в Києво-Могилянській академії упродовж XVIII ст., окрім латинської мови, значну роль відводили вивченню польської мови. У Харківському та Переяславському колегіумах польську мову так широко не вивчали і не вживали. В. Пархоменко повідомляв, що у Переяславському колегіумі вивчення польської мови було запроваджено у 1741–1742 рр.² У Чернігівському колегіумі вивчали також давньогрецьку, німецьку та французьку. У 1749 р. з ініціативи чернігівського єпископа Амвросія Дубневича було запроваджено викладання курсу філософії. Богослов'я введено 1786 р., коли заклад реорганізували в семінарію.

Характерною особливістю Чернігівського колегіуму у перший період його існування була тісна співпраця архієпископа Іоанна Максимовича та викладачів у справі написання і публікації численних літературних трудів. Вони створили низку прозових, віршованих творів, переклали праці європейських богословів та письменників. Думається, що активна видавнича діяльність чернігівського архієпископа насамперед була зумовлена двома факторами: по-перше, залученням до літературної творчості викладачів колегіуму, по-друге, наявністю друкарні в Троїцько-Іллінському монастирі і можливістю на власний розсуд ієрарха, без попередніх узгоджень і цензури, друкувати в ній книжки. Розквіт поетичної творчості в Чернігівському колегіумі продовжив літературно-поетичні традиції, що існували в чернігівському осередку за часів його мецената Лазаря Барановича. У стінах колегіуму завдяки Максимовичу було створено різноманітні жанри барокової прози й особливо поезії: панегірики та гербові вірші, твори дидактичного характеру, зразки агіографічної та філософської поезії, цікаві зразки віршів – притч, епіграм, емблематичної поезії.

Відомі літератори, поети, архієпископи Іоанн Максимович, Антоній Стаховський, спираючись на традиції Києво-Могилянської академії, чернігівського літературно-мистецького осередку, у процесі викладання велику увагу приділяли поетико-риторичному мистецтву, що, безперечно, було результатом впливу ідей гуманізму та просвітництва. Це формувало творчу атмосферу в колегіумі, в лекційних курсах знайшли детальне висвітлення принципи естетики й поетики бароко. Розквіт літературної творчості в колегіумі припадає на перші десятиліття XVIII ст. і до його середини навчальний заклад залишався важливим осередком розвитку барокової літератури.

¹ Архив Юго-Западной России. Акты, относящиеся к делу о подчинении киевского митрополита московскому патриарху (1620–1694 гг.). Киев, 1873. Ч. I. Т. 5. С. 336–337.

² Пархоменко В. Из истории образования на Украине // КС. С. 238.

Вагома роль у навчальному процесі належала бібліотеці, що стала його інформаційною і науковою базою. У розпорядженні педагогів та учнів колегіуму була одна з найдавніших у Східній Україні, значних за розміром, різноманітних за тематикою бібліотек, де містилися друковані раритети, цінні рукописні збірники та матеріали. Її кількісний та якісний склад детально проаналізовано у монографії “Чернігівський колегіум” (2012) Початок формуванню книгозбірні поклали визначні діячі другої половини XVII – початку XVIII ст.: Лазар Баранович, Йоаникій Галятовський, Феодосій Углицький, Іоанн Максимович, Димитрій Ростовський, Антоній Стаховський. Були тут і книги, які належали київському митрополиту Петру Могилі з його власним автографом, вони могли потрапити до Лазаря Барановича, коли той був місцезлюстителем Київської митрополії, а потім уже з іншими і до бібліотеки колегіуму. На початок XIX ст. тут нараховувалося трохи більше восьми тисяч назв книг та журналів латиною, церковнослов’янською, українською, російською, французькою, німецькою, польською, англійською, італійською мовами. Знову-таки, книг було більше, адже чимало з них складалося з декількох, а той багатьох томів. До каталогу внесено книги (3812 назв), які надійшли до бібліотеки від колишнього могольовського архієпископа Варлаама Шишацького. Більша частина літератури – латиномовна, видана у XVI–XVII ст. За своїм складом бібліотека Чернігівського колегіуму (семинарії) була подібною до бібліотеки Києво-Могилянської академії: вона, як і академічне зібрання, вирізнялася солідним репертуаром богословської літератури – численними теолого-філологічними коментарями, словниками Святого Письма, за розмаїттям патристики, мабуть, була багатшою за академічну, мала чималу збірку богословських трактатів та проповідницької літератури. Таким само вагогим, як і в бібліотеці академії, був розділ літератури з філософії, правознавства, церковної історії, загальної історії, філології, може, дещо менше було словників та граматик.

Чернігівський колегіум, як всестановий навчальний заклад, давав освіту представникам козацької старшини, рядових козаків, духовенства, міщан, посполитих. Тут навчалася переважна більшість вихідців з козацької старшини, формувалася національна провідна верства північного регіону Гетьманщини.

Як свідчать відомості, чисельність учнів Чернігівського колегіуму в 20–60-ті рр. XVIII ст. була відносно стабільною і сягала 200–270 учнів. Порівнюючи з Києво-Могилянською академією та Харківським колегіумом, в Чернігові учнів було менше. В Києво-Могилянській академії в 1731 р. навчалася 600 учнів, в 1741 р. – 567, 1760 р. – більше 1000¹. У Харківському колегіумі здобували освіту в 1727 р. (на другий рік заснування колегіуму) 422 учні, 1737 р. – 522, 1759 р. – 472, 1766 р. – 353². За чисельними показниками Чернігівський колегіум випереджав Переяславський колегіум, де в цей період навчалася 110–130 учнів³. Найбільше школярів було з Чернігівського та Стародубського полків, а також з інших регіонів Гетьманщини: Київського, Прилуцького, Лубенського, Ніжинського, Переяславського полків. У 30–40-х рр. XVIII ст. тут навчалася від 22 до 60 учнів із Правобережжя, тобто приблизно 12–25 % від загальної чисельності.

Аналіз якісного складу учнів Чернігівського колегіуму засвідчив, що в ньому здобували освіту представники усіх верств тогочасного суспільства. Більшість до початку 80-х рр. XVIII ст. були вихідцями зі світських станів, близько половини – із малозабезпечених сімей. Водночас треба зазначити, що характерною особливістю колегіуму першої половини XVIII ст. було навчання в ньому представників багатих козацьких родів Чернігово-Сіверської землі, окремих вихідців з генеральної, а також полкової, сотенної старшини та дрібної козацької верхівки, які здебільшого обирали звичайний службовий шлях козацької верстви. Показово, що на початок XVIII ст. тут навчалися діти відомих “мазепинців”, пов’язаних з Чернігово-Сіверщиною.

Комплектування складу учнів із представників різних станів було основним підґрунтям для формування більш демократичних засад, яких після Києво-Могилянської академії дотримувалися найпоспідовніше саме у Чернігівському колегіумі. Для порівняння треба зазначити, що в Харківському та Переяславському колегіумах, заснованих згідно з наказом

¹ *Титов Хв.* Стара вища освіта в Київській Україні. Київ : Друкарня Української академії наук. 1924. С. 196.

² *Посохова Л.* Харківський колегіум (XVIII – перша половина XIX ст.). Харків : Бізнес Інформ, 1999. С. 41, 16.

³ *Пархоменко В.* Из истории образования на Украине. С. 237–238.

“Духовного регламенту” про створення шкіл при архієрейських кафедрах, більшість учнів були вихідцями з духовенства. Якщо до Чернігівського колегіуму більшість учнів вступали добровільно, а також могли вільно покинути його, в усякому разі до 70–80 рр. XVIII ст., то в Харківському колегіумі ситуація склалась інша. Харківський колегіум на Слобожанщині був у віданні білгородських архієреїв, які ще з 1667 р. підпорядковувалися московським патріархам і зазнали посиленої русифікації щодо церковних традицій та звичаїв¹, тому тут домінували порядки, характерні для російських установ. На Слобожанщині вживали жорсткі заходи щодо обов’язкового навчання дітей духовенства, застосовували значні штрафи, взяття під караул тощо. Водночас у Гетьманщині ієрархи певною мірою відстоювали церковну автономію, незважаючи на тиск Св. Синоду, все ж за “свободою малоросійського народу” і дедалі дотримувалися традицій вільного вступу та виходу з навчальних закладів учнів різних станів упродовж майже всього XVIII ст.

Як бачимо, Чернігівський колегіум був значним освітнім закладом у Північному Лівобережжі, який задовольняв потреби регіону в кадрах педагогів, державних службовців, церковних діячів. Вихованці колегіуму вирізнялися ґрунтовною підготовкою. Їх постійно запрошували до столичних медичних шкіл, Московського університету, Петербурзької вчительської семінарії, інших закладів та установ. Випускники цього навчального закладу зробили вагомий внесок у розвиток медичної науки і посіли друге місце після вихованців Києво-Могилянської академії серед відомих лікарів XVIII ст., до яких належать, зокрема, академік П. А. Загорський, клініцист Ф. Г. Політковський та ін.

Слід зазначити, що Чернігівський колегіум поряд з Києво-Могилянською академією – важливий осередок підготовки урядових службовців, завдяки діяльності своїх випускників відігравав значну роль у формуванні суспільно-політичної думки та атмосфери в Україні у XVIII ст., сприяв закладанню підвалин національно-культурного відродження на наступні часи.

Підсумовуючи викладене, варто наголосити на необхідності подальшого дослідження різних сторін та аспектів діяльності Чернігівського колегіуму. Це важко зробити без розширення джерельної бази, оскільки науковці стикаються з досить невеликим числом документів, в яких би йшлося про ті чи інші факти з історії і функціонування закладу, порівнюючи з Києво-Могилянською академією чи Харківським колегіумом. Обмеженість джерел можна пояснити різними причинами. Насамперед не зберігся власне архів Чернігівського колегіуму як навчального закладу. Деякі матеріали розпорошені по різних архівах та установах. До нашого часу дійшли лише декілька рукописних курсів першої половини XVIII ст., списки учнів 30–40-х рр. XVIII ст., 1767–1768 рр. Тому перед дослідниками Чернігівського колегіуму стоїть завдання пошуку та розширення кола документів з історії закладу.

Важливим у вивченні освітніх закладів залишається дослідження та аналіз змісту курсів лекцій, які читали, зокрема, і у Чернігівському колегіумі. Це передусім потрібно з погляду розуміння, які конкретні знання, який обсяг фактичного матеріалу отримували студенти. Рукописні тексти гуманітарних дисциплін: поетики та риторики викладачів Чернігівського колегіуму, писані латиною, досі залишаються не вивченими, на відміну від курсів Києво-Могилянської академії, яким приділяли більше уваги. Автор зробила лише перші кроки в описанні їхнього змісту, визначенні певних впливів та запозичень. Звичайно, ще багато належить виконати філологам, літературознавцям та іншим фахівцям. Наприклад, історико-філософського дослідження потребує курс філософії викладача Чернігівського колегіуму Сильвестра Новопольського 1749–1751 рр., оскільки автор лише розпочала цю працю. Бажано б було виявити та скласти списки викладачів, випускників колегіуму і опублікувати окремим збірником на кшталт енциклопедичного видання “Києво-Могилянська академія в іменах”². Це дало б можливість зібрати, систематизувати та проаналізувати діяльність причетних до Чернігівського колегіуму видатних осіб, показати їхній внесок у розвиток української освіти, науки, культури, розкрити значення закладу як важливого культурно-освітнього осередку Північного Лівобережжя України.

¹ Харлампович К.В. Малороссийское влияние на великорусскую церковную жизнь. С. 233.

² Києво-Могилянська академія в іменах. XVII–XVIII ст.: Енциклопедичне видання. К.: Видавничий дім “КМ Академія”, 2001. 734 с.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АДУ	– Археологічні дослідження в Україні
ВЦБК	– Випробувальний центр будівельних конструкцій
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ЗООИД	– Записки одесского общества истории и древностей
ІПЦ	– Істинно-Православна Церква
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
ІИМК РАН	– Інститут истории материальной культуры Российской академии наук
ИМАО	– Императорское московское археологическое общество
ИТУАК	– Известия Таврической ученой архивной комиссии
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КНУБА	– Київський національний університет будівництва і архітектури
КПЛ-А	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Архів”
КПЛ-Арх	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Археологія”
КПЛ-Ж	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Живопис”
КПЛ-М	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Метал”
КПЛ-Т	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Тканини”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА	– Краткие сообщения Института археологии
КСИИМК	– Краткие сообщения института истории материальной культуры
МАИАСК	– Материалы по археологии и истории античного и средневекового Крыма
МАИЭТ	– Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии
МКУ	– Музей історичних коштовностей України
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НБММ	– Наукова бібліотека імені М. Максимовича Київського національного університету ім. Тараса Шевченка
НДІТІАМ	– Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування
НИОР РГБ	– Научно-исследовательский отдел рукописей Российской государственной библиотеки
НІБУ	– Національна історична бібліотека України
НКПШЗ	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
НМІУ	– Національний музей історії України
НМУНДМ	– Національний музей українського народного декоративного мистецтва
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
СА	– Советская археология
СКІМ	– Спілка критиків та істориків мистецтва (Львів)
СУППР	– Спеціальне управління прогізсувних робіт
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
УТОПШ	– Українське товариство охорони пам’яток історії та культури
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДІАЛ України	– Центральний державний історичний архів України, м. Львів
ЧГВ	– Черниговские губернские ведомости
ЧЕИ	– Черниговские епархиальные известия
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН
імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ІНСТИТУТ РЕЛІГІЙНИХ НАУК СВ. ТОМИ АКВІНСЬКОГО
НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВІДНИК
“СЛОВО О ПОЛКУ ІГОРЕВІМ”
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Вісімнадцятої Міжнародної наукової конференції
(травень – червень 2020 р.)

КИЇВ – 2020

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Олександр Рудник, в.о. генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – *голова*

Сергій Пивоваров, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи НКПІКЗ – *співголова*

Ольга Музичук, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – *співголова*

Олександр Коваленко, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського Національного університету “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – *співголова*

Олена Матюк, директор Новгород-Сіверського історико-культурного музею-заповідника “Слово о полку Ігоревім” – *співголова*

Петро Балог ОР, доктор богослов'я, директор Інституту релігійних наук св. Томи Аквінського у Києві – *співголова*

Костянтин Крайній, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології НКПІКЗ – *відповідальний секретар*

Олена Черненко, кандидат історичних наук, доцент, Національний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – *відповідальний секретар чернігівської секції*

НАУКОВИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Валерій Ластовський, доктор історичних наук, професор, КНУКіМ

Димчик Рафал, доктор габілітований, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані

Всеволод Івакін, кандидат історичних наук, завідувач відділу археології Києва ІА НАН України

Оксана Прокоп'юк, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ

Наталія Сенченко, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ

Кароліна Студницька-Мар'янчик, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Сергій Тараненко, кандидат історичних наук, завідувач науково-дослідного сектору археології НКПІКЗ

Ганна Філіпова, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник НКПІКЗ

Анна Яненко, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Вісімнадцятої Міжнародної наукової конференції (травень – червень 2020 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. Київ, 2020. 312 с.

ISBN 978-966-1557-58-0

До збірника увійшли статті українських та польських дослідників, присвячені актуальним питанням історії Церкви; історіографічним, джерелознавчим та археографічним проблемам дослідження історії Церкви; проблемам вивчення та збереження християнських пам'яток; археологічним дослідженням пам'яток церковної старовини тощо. Статті традиційно розбиті за рубриками, які відповідають назвам основних секцій конференції.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Alicja Adamus, Karolina Studnicka- Mariańczyk</i>	Zwyczaje i tradycje Polaków – od Bożego Narodzenia do Świąt Wielkanocnych	7
<i>Борисов Д. В.</i>	Економи Києво-Софійського архієрейського дому кінця XVIII – початку XIX ст.	18
<i>Жиленко І. В.</i>	До життя прп. Лебедника: сурогати хліба	22
<i>Крайня О. О.</i>	Функціонування київських монастирів під час епідемії XVIII–XIX ст.	27
<i>Литвин Н. М.</i>	Митрополичий сад Києво-Печерської лаври	36
<i>Литвин Н. М.</i>	Мед та питні меди в братській трапезі і монастирському звичаєвому вжитку Києво-Печерської лаври XVIII ст.	45
<i>Литвиненко Я. В.</i>	“И ископаша пещеру велику, и церковь, и келія...”	50
<i>Михайлина Л. П.</i>	Невиконаний заповіт і посмертна подорож князя Яна Кароля Ходкевича	55
<i>Нікітенко М. М.</i>	Головні дати історії раннього Києво-Печерського монастиря (XI ст.) в контексті події особистого хрещення князя Володимира	58
<i>Петрушко Л. А.</i>	“Моля Бога съ слезами...”: сльози на молитві в системі відчуття печерської спільноти	61
<i>Прокон'юк О. Б.</i>	Архімандрити Києво-Печерської лаври – вкладники Успенського собору (за описами ризниці XVIII ст.)	65
<i>Філіпова Г. В.</i>	Закладання цитаделі Печерської фортеці в 1706 р.: загальновідомі міфи та маловідомі факти	70
<i>Чирка Л. Г.</i>	Національна біблійна герменевтика в контексті християнського богослів'я	76
<i>Ясинецька О. А.</i>	Пам'ятки храмового будівництва Франції другої половини XI ст. – фундаційні ініціативи Анни Ярославни та її родини	80

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

<i>Alicja Adamus, Karolina Studnicka- Mariańczyk</i>	The situation of the Catholic Church in Spain from the nineteenth century to the dictatorship of General Franco	86
<i>Ведєнєв Д. В.</i>	Оперативна розробка органами НКВС православного духовенства України як інструмент підготовки незаконних репресій (середина – друга половина 1930-х рр.)	94
<i>Кізлова А. А.</i>	Реакція Києво-Печерської Успенської лаври на проблеми, виявлені в абонентів її електростанції (до початку Першої світової війни)	101
<i>Ластовська О. Л.</i>	Митрополит Серапіон та ідея створення університету в Києві у 1805 р.	106
<i>Ластовський В. В.</i>	Поява та поширення християнства на землях Русі в українській радянській історіографії (1987–1990 рр.)	109
<i>Львова О. Л.</i>	Гідність і свобода людини: контекст права, християнської думки та сучасних глобалізаційних викликів	112
<i>Макаренко Л. О.</i>	Особистість – вирішальний творець правової держави	116
<i>Перепелиця А. І.</i>	Родина протоієрея Дмитра Яковича Топачевського – настоятеля Свято-Казанського собору в Чигирині (кінець XIX – початок XX ст.)	119
<i>Прудивус С. В.</i>	Фотоікона як феномен та джерело історії Православної церкви XX ст. на українських землях	126
<i>Савчук Олег</i>	Соціальна доктрина церкви та її вплив на економічну політику першої половини XX ст.	129
<i>Яненко А. С.</i>	Експозиційно-виставкові проекти Всеукраїнської академії наук та інших інституцій на території Всеукраїнського музейного городка/ Музейного містечка 1930-х рр.	135
<i>Яшиний Д. В.</i>	Церква в об'єктиві: регулювання фотофіксації та розповсюдження світлин релігійної тематики на українських теренах у другій половині XIX – початку XX ст.	146

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Бардік М. А.</i>	Митрополит Євгеній (Болховітінов) в історії українського монументального живопису	149
<i>Варивода А. Г.</i>	Техніко-технологічні особливості гаптування в атрибуції пам'яток Києво-Вознесенського монастиря мазепинської доби	155
<i>Вечерський В. В.</i>	Генеза типологічної групи “храму з контрапсидою” в Україні	161
<i>Дідора Л. К.</i>	Статуя Мадонни з міста Галле (Бельгія), що належала Єлизаветі Угорській, на медальйонах у зібранні НМІУ	165
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Розписи Аннозачатівської церкви Києво-Печерської лаври: історія, реставрація, нові знахідки	169
<i>Куцаєва Т. О., Куцаєва Є. О., Дідора Л. К.</i>	Віднайдені книги з бібліотеки митрополита Флавіана в бібліотечному фонді НМІУ	176
<i>Куциба В. О. Ситнікова В. А., Черевко І. А.</i>	Захист від підтоплення церкви “Живоносне джерело” на території Нижньої лаври: математичне моделювання процесів фільтрації	181
<i>Лопухіна О. В., Резніков С., прот.</i>	Історія двох ікон Богородиці: Афон – Львів – Київ	189
<i>Пітатєлева О. В. Литвиненко Я. В.</i>	Зображення храму Спас на Берестові в ктиторській композиції “Дар Петра Могили”	194
<i>Походяца О. Б.</i>	До наукової атрибуції портрета Дмитрія Ростовського в колекції Національного музею історії України	198
<i>Романченко О. Д.</i>	Стан об'єктів архітектурного ансамблю Києво-Печерської лаври після Другої світової війни	205
<i>Сенченко Н. М.</i>	Охорона церковних писемних пам'яток в Україні у другій половині XIX ст.	210
<i>Сергій О. С.</i>	Вклади – інформаційне джерело до біографії дарувальника	216
<i>Черевко І. А. Літвінчук Д. В.</i>	Дослідження фундаментів будівлі Свічкового заводу (корпус № 64) на території Нижньої лаври	220
<i>Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини</i>		
<i>Абашина Н. С.</i>	М. В. Холостенко – дослідник Успенського собору Києво-Печерської лаври	227
<i>Бібіков Д. В., Дяченко Д. Г., Івакін В. Г.</i>	Археологічні дослідження посаду давньоруського Вишгорода в 2019 р. (попереднє повідомлення)	232
<i>Бібіков Д. В.</i>	Кремаційні поховання в контексті темпів християнізації Південно-Західної Русі	236
<i>Воронцова О. А.</i>	Археологічні матеріали з досліджень Дальніх печер Києво-Печерської лаври у збірці Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	242
<i>Гнера В. А.</i>	Аерофотозйомка в процесі моніторингу пам'яток археологічної спадщини у Київській області	246
<i>Зоценко І. В., Лавров В. М.</i>	Археологічні пам'ятки у с. Гатне Києво-Святошинського р-ну Київської області	251
<i>Козак О. Д., Балакін С. А.</i>	Жіноче поховання № 2 навпроти західного фасаду Вознесенського собору	254
<i>Моїсєєв Д. А., Яшина О. С.</i>	Про “загублену” церкву з п'ятигранною апсидою в Південно-Західному Криму	261
<i>Сергєєва М. С.</i>	Деякі питання розвитку давньоруського косторізного ремесла (за матеріалами Середнього Подніпров'я)	270
<i>Тараненко С. П., Махота О. О., Пефтіць Д. М., Мисько Ю. В.</i>	Археологічні дослідження південно-західного кварталу Києво-Печерської лаври у 2019 р.	275

Церковна археологія Лівобережної України

<i>Коваленко О. Б.</i>	Церковна історія в науковій спадщині В. Л. Модзалевського (до 100-ліття від дня смерті)	283
<i>Коваленко О. О.</i>	Родина Милорадовичів і житомилицький Благовіщенський монастир у Боснії та Герцеговині	287
<i>Руденко В. Я.</i>	Перебудови Антонієвих печер Чернігівського Іллінського монастиря за писемними джерелами XVII – першої чверті XX ст.	290
<i>Ситий Ю. М.</i>	Християнізація населення Чернігова та датування Чорної Могили	296
<i>Токарєв С. А.</i>	Церкви Коропа у другій половині XVIII ст.	299
<i>Травкіна О. І.</i>	Чернігівський колегіум: обставини заснування, історія, проблеми дослідження	302
<i>Черненко О. Є., Новик Т. Г., Луценко Р. М.</i>	Іллінська церква у Коропі (за результатами досліджень 2019 р.)	308

Наукове видання

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії

Матеріали Вісімнадцятої Міжнародної наукової конференції

(травень – червень 2020 р.)

Відповідальні за випуск

Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура

***Крайнього К. К., Черняхівської О. М.,
Ляшко Г. С., Свєшнікової Н. Т., Сушка В. Ю.***

Дизайн, верстка

Крайнього К. К.

Наша адреса:

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

тел. 044-406-63-27

e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60×84/8

Ум.-друк. арк. 36,27. Набір комп'ютерний

Віддруковано в друкарні “Видавництво “Фенікс”

03680, м. Київ, вул. Шутова, 13б.

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 271 від 07.12.2000 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, М. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ ТА
СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН ІМЕНІ О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” ІМЕНІ Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ІНСТИТУТ РЕЛІГІЙНИХ НАУК СВ. ТОМИ АКВІНСЬКОГО
НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВІДНИК
“СЛОВО О ПОЛКУ ІГОРЕВІМ”
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2020

ЦЕРКВА – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
ВІСІМНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(ТРАВЕНЬ – ЧЕРВЕНЬ 2020 р.)

КИЇВ – 2020